

Behzod Abbasov

Namangan davlat universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti “Tarix” kafedrası
dotsenti, tarix fanlari bo’yicha falsafa
doktori (PhD)

E-mail: hitman_7707@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18833477>

1950 – 1970-YILLARDA FARG‘ONA VODIYSIDA AHOLI MIGRATSIYASI JARAYONLARI: SABABLAR, YO‘NALISHLAR VA NATIJALAR

Annotatsiya. Mazkur maqolada 1950-1970-yillar oralig‘ida Farg‘ona vodiysi oblastlarida (Farg‘ona, Andijon, Namangan) aholi migratsiyasi jarayonlari tahlil qilingan. Sovet hukumatining tog‘li hududlardan vodiylarga aholini majburiy va ixtiyoriy ko‘chirish siyosati, sanoatlashtirish va paxta monopoliyasi bilan bog‘liq holda yuz bergan mehnat resurslari harakati, shuningdek, migratsiyaning demografik va etnomadaniy oqibatlari o‘rganilgan. Maqolada asosiy e’tibor migratsiya sabablari, asosiy yo‘nalishlar (tog‘li hududlardan vodiylarga, qishloqdan shaharlarga, vodiylar ichidagi va vodiylar tashqarisidagi migratsiya) va uning natijasida vujudga kelgan ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlarga qaratilgan. Statistik ma’lumotlar asosida Farg‘ona vodiysi aholisining soni, tarkibi va joylashuvidagi o‘zgarishlar dinamikasi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Farg‘ona vodiysi, aholi migratsiyasi, majburiy ko‘chirish, 1950-1970-yillar, sovet davri, paxta monopoliyasi, urbanizatsiya, demografik jarayonlar, etnik tarkib, mehnat resurslari, tog‘li hududlar, paxtachilik.

Kirish. Farg‘ona vodiysi O‘zbekiston SSRning eng zich aholi yashaydigan va iqtisodiy jihatdan muhim hududlaridan biri bo‘lib, XX asr o‘rtalarida bu yerda jiddiy migratsion jarayonlar yuz berdi. 1950-1970-yillar sovet davlatchiligi taraqqiyotining muhim bosqichi bo‘lib, bu davrda iqtisodiyotni tiklash va rivojlantirish, sanoatlashtirish va qishloq xo‘jaligini intensivlashtirish siyosati amalga oshirildi. Ayniqsa, paxtachilikni rivojlantirish bo‘yicha qabul qilingan qarorlar Farg‘ona vodiysi aholisining joylashuviga va mehnat resurslarining taqsimlanishiga kuchli ta‘sir ko‘rsatdi [1, 45].

Farg‘ona vodiysi o‘zining qulay tabiiy-iqlim sharoiti, sug‘oriladigan dehqonchilik imkoniyatlari va strategik ahamiyati tufayli sovet hukumatining iqtisodiy-siyosiy e‘tibor markazida bo‘ldi. Vodiy hududida paxtachilikni rivojlantirish, yangi yerlarni o‘zlashtirish va sanoat korxonalarini qurish kabi vazifalar qo‘shimcha ishchi kuchiga bo‘lgan ehtiyojni kuchaytirdi. Bu esa o‘z navbatida, turli xil migratsion jarayonlarning vujudga kelishiga sabab bo‘ldi.

Sovet Ittifoqi rahbariyati tomonidan amalga oshirilgan iqtisodiy-siyosiy chora-tadbirlar, jumladan, tog‘li hududlardan aholini paxtachilik rivojlangan vodiylarga ko‘chirish siyosati, Farg‘ona vodiysida migratsiya jarayonlarining asosiy omiliga aylandi. Bu siyosat natijasida Tojikiston SSRning tog‘li tumanlaridan (ayniqsa, Macho tumani, Ko‘histon, Hisor, Zarafshon tog‘lari yonbag‘irlaridagi qishloqlardan) Farg‘ona vodiysining paxtachilik rivojlangan tumanlariga aholining majburiy va ixtiyoriy ko‘chirilishi amalga oshirildi [2; 3, 112].

Migratsiya jarayonlarining yana bir muhim yo‘nalishi vodiy ichidagi harakatlar, ya‘ni aholi zich joylashgan qishloqlardan yangi o‘zlashtirilayotgan yerlarga va shaharlarga ko‘chish bilan bog‘liq edi. Farg‘ona vodiysida 1950-1970-yillarda yirik sanoat korxonalarining qurilishi, transport infratuzilmasining rivojlanishi va xizmat ko‘rsatish sohasining kengayishi natijasida shaharlar aholisi tez sur‘atlar bilan o‘sdii. Bu jarayonda qishloq aholisining shaharlarga migratsiyasi muhim rol o‘ynadi.

Mazkur maqolaning maqsadi – 1950-1970-yillarda Farg‘ona vodiysida aholi migratsiyasi jarayonlarining sabablari, asosiy yo‘nalishlari va natijalarini ilmiy jihatdan o‘rganish, migratsiyaning demografik, etnomadaniy va ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini tahlil qilishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili va metodlari. Ushbu maqolaning maqsadi 1950–1970-yillar oralig‘ida Farg‘ona vodiysi oblastlarida aholi migratsiyasi jarayonlarining sabablari, asosiy yo‘nalishlari va natijalarini ilmiy jihatdan o‘rganishdan iborat bo‘lib, unda quyidagi metodologik yondashuvlar asosida amalga oshirilgan:

Manbashunoslik tahlili: Maqolada O‘zbekiston SSR Statistik boshqarmasining "Народное хозяйство Узбекской ССР" statistik to‘plamlari (1957, 1966, 1971, 1976 yil nashrlari), arxiv materiallari (O‘zbekiston Milliy arxivi, Farg‘ona, Andijon va Namangan viloyat davlat arxivlari hujjatlari) va "Правда Востока", "Совет Ўзбекистони", "Фарғона ҳақиқати", "Андижон ҳақиқати", "Наманган ҳақиқати" kabi davriy nashrlar materiallaridan foydalanilgan. Shuningdek, sovet davrida amalga oshirilgan aholini ko‘chirish siyosatiga oid ilmiy tadqiqotlar, Rizayev B.N., Xolmo‘minov H.E., Botirova B.N., Xushvaqtoev X.O. kabi mualliflarning dissertatsiya va monografiyalari tahlil qilingan [4; 5, 78–92].

Statistik tahlil: Farg‘ona vodiysi oblastlari bo‘yicha aholi sonining o‘zgarishi, uning tabiiy va mexanik harakati, shahar va qishloq aholisi nisbati, milliy tarkibidagi o‘zgarishlar raqamli ko‘rsatkichlar asosida tahlil qilingan. 1959, 1970 va 1979-yilgi Butunittifoq aholi ro‘yxatga olish materiallari asosiy manba bo‘lib xizmat qilgan. Statistik ma‘lumotlar jadval va diagrammalar shaklida taqdim etilgan.

Solishtirma tahlil: Farg‘ona vodiysidagi migratsiya jarayonlari O‘zbekiston SSRning boshqa viloyatlari (Toshkent, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo) va Butunittifoq miqyosidagi ko‘rsatkichlar bilan solishtirilgan. Bu esa Farg‘ona vodiysining o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash imkonini bergan.

Tarixiy-genetik metod: Migratsiya jarayonlarining kelib chiqish sabablari, rivojlanish bosqichlari va oqibatlari o‘zaro bog‘liqlikda o‘rganilgan. Bu metod migratsion jarayonlarni tarixiy kontekstda tahlil qilish va ularning evolyutsiyasini kuzatish imkonini bergan.

Tizimli-tahlil metodi: Migratsiya jarayonlari murakkab ijtimoiy tizim sifatida qaralib, uning tarkibiy qismlari (sabablar, yo‘nalishlar, shakllar, oqibatlar) o‘zaro bog‘liqlikda tahlil qilingan.

Muammoning o‘rganilganlik darajasiga kelsak, 1950-1970-yillarda Farg‘ona vodiysida aholi migratsiyasi masalasi sovet davri tarixshunosligida asosan iqtisodiy geografiya va demografiya nuqtai nazaridan o‘rganilgan. S.S. Gubaryev, L.P. Maksakova, I.R. Mullajonov kabi mualliflarning ishlarida aholi migratsiyasining umumiy tendensiyalari, mehnat resurslarining taqsimlanishi masalalari yoritilgan. Mustaqillik yillarida esa ushbu muammo yangi manbalar asosida, sovet mustamlakachilik siyosati kontekstida tadqiq etila boshlandi. Xususan, H.E. Xolmo‘minov, B.N. Botirova, X.O. Xushvaqtovlarning tadqiqotlarida Farg‘ona vodiysidagi migratsion jarayonlarga alohida e‘tibor qaratilgan. B.N. Rizayev ning Buxoro oblasti misolida olib borgan tadqiqoti esa yangi yerlarni o‘zlashtirish va aholini ko‘chirish siyosatining umumiy mexanizmlarini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi [6].

Muhokama va natijalar 1. Migratsiya jarayonlarining sabablari va omillari

1950–1970-yillar Farg‘ona vodiysi aholisi migratsiyasida muhim burilish davri bo‘ldi. Bu davrda amalga oshirilgan majburiy va ixtiyoriy ko‘chirishlar, sanoatlashtirish va urbanizatsiya jarayonlari natijasida vodiya aholisining joylashuvida jiddiy o‘zgarishlar yuz berdi. Migratsiya jarayonlarining asosiy sabablari va omillarini quyidagicha guruhlash mumkin:

1.1. Iqtisodiy omillar. Sovet hukumatining paxta monopoliyasi siyosati Farg‘ona vodiysida paxta maydonlarining keskin kengayishiga olib keldi. 1950–1970-yillarda O‘zbekiston SSRda paxtachilikni rivojlantirish bo‘yicha qabul qilingan qator qarorlar (1954, 1957, 1963

yilgi qarorlar) Farg‘ona vodiysida paxta maydonlarining kengayishiga va natijada qo‘shimcha ishchi kuchiga bo‘lgan ehtiyojning ortishiga sabab bo‘ldi. Bu holat boshqa hududlardan, xususan, tog‘li va suv ta‘minoti cheklangan tumanlardan vodiyni paxtachilik rivojlangan hududlariga mavsumiy va doimiy migratsiyani kuchaytirdi [7, 124].

1.2. Siyosiy omillar. Sovet hukumatining tog‘li hududlardan aholini paxtachilik rivojlangan vodiylarga ko‘chirish siyosati Farg‘ona vodiysida muhim migratsion jarayonlarni vujudga keltirdi. Bu siyosat ayniqsa 1950-yillarning o‘rtalarida faollashdi. Xususan, Tojikiston SSR tarkibidagi Macho tumanidan (respublikaning tog‘li hududi) ko‘plab aholi Farg‘ona vodiysining Shimoliy Tojikistondagi Nou va Proletar tumanlariga, shuningdek, Farg‘ona vodiysining o‘zbekiston qismidagi paxtachilik rivojlangan tumanlarga ko‘chirildi. Bu ko‘chirishlar asosan paxtachilik bilan band bo‘lgan kolxozlarni ishchi kuchi bilan ta‘minlash maqsadida amalga oshirilgan [8].

1.3. Demografik omillar. Farg‘ona vodiysi O‘zbekiston SSRning eng yuqori tug‘ilish ko‘rsatkichlariga ega bo‘lgan hududlaridan biri edi. Aholining tez sur‘atlar bilan o‘sishi, ayniqsa qishloq joylarda, yer va suv resurslarining cheklanganligi muammosini keltirib chiqardi. Bu esa ortiqcha mehnat resurslarining boshqa hududlarga, jumladan, vodiychidagi yangi o‘zlashtirilayotgan yerlarga va shaharlarga migratsiyasini rag‘batlantirdi. 1959–1970 yillar oralig‘ida Farg‘ona vodiysi aholisining tabiiy o‘sishi respublika o‘rtacha ko‘rsatkichidan yuqori bo‘lib, bu migratsion jarayonlarning muhim omillaridan biri bo‘ldi [9, 57].

1.4. Tashkiliy omillar. Sovet hukumatining rejali iqtisodiyot siyosati doirasida amalga oshirilgan tashkiliy chora-tadbirlar, jumladan, "Komsomol yo‘llanmasi" bilan yoshlarni yangi yerlarga yo‘naltirish, malakali mutaxassislarni taqsimlash va boshqa mexanizmlar migratsion jarayonlarning muhim tashkiliy omillari bo‘lib xizmat qildi.

1.5. Urbanizatsiya omili. Farg‘ona vodiysida sanoatni rivojlantirish hisobiga urbanizatsiya jarayonlari tezlashdi. Vodiy hududida yangi sanoat korxonalarining qurilishi (to‘qimachilik, kimyo, mashinasozlik, qurilish

materiallari sanoati) natijasida shahar aholisi soni sezilarli darajada o'sdi. Ayniqsa, Farg'ona, Andijon va Namangan shaharlarida yirik sanoat korxonalarining barpo etilishi (Andijon paxta tozalash zavodi, Farg'ona azotli o'g'itlar zavodi, Namangan ip-gazlama kombinati va boshqalar) qishloq aholisining shaharlarga migratsiyasini kuchaytirdi [10, 203].

Migratsiyaning asosiy yo'nalishlari va shakllari. 1950-1970-yillarda Farg'ona vodiysida migratsion jarayonlar bir necha asosiy yo'nalish va shakllarda namoyon bo'ldi:

2.1. Tog'li hududlardan vodiylarga migratsiya. Bu migratsiya turi asosan majburiy xarakterga ega bo'lib, sovet hukumatining iqtisodiy siyosati bilan bog'liq edi. Tojikiston SSRning tog'li tumanlaridan (Ko'histon, Hisor, Zarafshon tog'lari yonbag'irlari) Farg'ona vodiysining paxtachilik rivojlangan tumanlariga aholining ommaviy ko'chirilishi amalga oshirildi. Bu jarayon natijasida vodiylar bo'ylab aholining etnik tarkibi murakkablashdi. Rizayev B.N. tadqiqotida qayd etilishicha, xo'jalik-madaniy xususiyatlari va mentaliteti turlicha bo'lgan aholining bir hududga ko'chirilishi ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqargan [11, 84].

Akademik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu majburiy ko'chirishlar etnik jihatdan tahlil qilinganda, ko'pincha tojik va o'zbek aholisining o'zaro aralashuviga olib kelgan. Bu jarayon natijasida vodiylar bo'ylab aholining etnik tarkibi murakkablashgan, yangi etnik guruhlarning paydo bo'lishi va mavjudlarining o'zaro integratsiyasi kuchaygan [12, 40-41].

2.2. Qishloqdan shaharlarga migratsiya. Sanoatlashtirish siyosati natijasida Farg'ona vodiysi shaharlari tez sur'atlar bilan o'sdi. 1950-1970-yillar oralig'ida Farg'ona, Andijon va Namangan shaharlari aholisi 2-2,5 barobar o'sdi. Bu o'sishning asosiy qismi qishloq aholisining shaharlarga migratsiyasi hisobiga to'g'ri keldi. Quyidagi jadvalda Farg'ona vodiysi shahar aholisining o'sish dinamikasi keltirilgan: *1-jadval*

Farg'ona vodiysi shahar aholisining o'sishi (1950–1970-yillar; ming kishi) [13, 95]			
Viloyat/Hudud	1950-yil	1960-yil	1970-yil
Farg'ona oblasti	142,3	215,8	312,5

Andijon oblasti	115,6	186,4	263,8
Namangan oblasti	72,4	124,7	185,3

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, 1950-1970-yillar oralig'ida Farg'ona vodiysi shahar aholisi soni 2 barobardan ko'proq oshgan. Eng yuqori o'sish Farg'ona shahrida (2,2 marta) kuzatilgan bo'lsa, Andijon va Namangan shaharlarida ham sezilarli o'sish qayd etilgan. Bu jarayonda qishloq aholisining shaharlarga migratsiyasi muhim rol o'ynagan.

2.3. Vodiy ichidagi migratsiya. Aholi zich joylashgan qishloqlardan yangi o'zlashtirilayotgan yerlarga va yangi tashkil etilayotgan sovxozlarga migratsiya kuzatildi. Farg'ona vodiysida 1950–1970-yillarda bir qator yangi sug'oriladigan yerlar o'zlashtirildi (Yozyovon, Qo'shtepa, Shahrixon va boshqa massivlar). Bu yerlarda yangi sovxoz va kolxozlar tashkil etilib, ularga atrofdagi aholi zich joylashgan tumanlardan aholi ko'chirildi.

2.4. Vodiy tashqarisiga migratsiya. Farg'ona vodiysi aholisining bir qismi respublikaning boshqa hududlariga, xususan, Mirzacho'l, Jizzax, Sirdaryo viloyatlaridagi yangi o'zlashtirilayotgan yerlarga ko'chirildi. Rizayev B.N. tadqiqotida qayd etilishicha, 1950–1970-yillarda O'zbekiston SSRda yangi yerlarga aholini ko'chirish siyosati doirasida Farg'ona vodiysi asosiy donor hududlardan biri bo'lgan [14, 105]. Xususan, 1960–1970-yillarda Farg'ona vodiysidan Mirzacho'l va Jizzax cho'llariga minglab oilalar ko'chirilgan.

3. Migratsiyaning demografik oqibatlari

1950–1970-yillardagi migratsiya jarayonlari Farg'ona vodiysi aholisining soni, tarkibi va joylashuviga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Quyidagi jadvalda Farg'ona vodiysi oblastlari aholisining 1950–1970-yillardagi o'zgarish dinamikasi keltirilgan:

2-jadval

Farg'ona vodiysi oblastlari aholi sonining o'zgarishi (1950–1970-yillar; ming kishi) [15, 57; 16, 82]				
Viloyat/Hudud	1950- yil	1959- yil	1970- yil	O'sish (1950-1970)

				%
Farg‘ona oblasti	726,4	926,5	1225,7	68,7
Andijon oblasti	684,2	867,4	1143,2	67,1
Namangan oblasti	478,6	613,2	808,5	68,9
<i>Farg‘ona vodiysi jami</i>	*1889,2	*2407,1	*3177,	*68,2*
	*	*	4*	
<i>O‘zbekiston SSR</i>	*6263,1	*8119,3	*1197	*91,2*
	*	*	3,4*	

Jadval ma’lumotlariga ko‘ra, Farg‘ona vodiysi oblastlarida 1950–1970-yillar oralig‘ida aholi soni o‘rtacha 68 foizga oshgan. Bu ko‘rsatkich respublika miqyosidagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan (91,2%) past bo‘lsa-da, mutlaq sonlar jihatidan sezilarli o‘shishni ko‘rsatadi. Aholining bunday o‘shishida tabiiy o‘shish bilan bir qatorda migratsion oqimlar ham muhim rol o‘ynagan. Eng yuqori o‘shish Farg‘ona oblastida (68,7%) kuzatilgan bo‘lsa, Namangan (68,9%) va Andijon (67,1%) oblastlarida ham yuqori o‘shish sur‘atlari qayd etilgan.

Aholining shahar va qishloq joylar bo‘yicha taqsimlanishida ham sezilarli o‘zgarishlar yuz berdi:

3-jadval

Farg‘ona vodiysi aholisining shahar-qishloq nisbati (1950–1970-yillar; %) [17, 112]			
Hudud	1950-yil	1959-yil	1970-yil
Farg‘ona oblasti			
- Shahar aholisi	19,6	21,8	25,5
- Qishloq aholisi	80,4	78,2	74,5
Andijon oblasti			
- Shahar aholisi	16,9	19,5	23,1
- Qishloq aholisi	83,1	80,5	76,9
Namangan oblasti			
- Shahar aholisi	15,1	18,2	22,9
- Qishloq aholisi	84,9	81,8	77,1

Jadval ma’lumotlari shuni ko‘rsatadiki, 1950–1970-yillar oralig‘ida Farg‘ona vodiysi shahar aholisining ulushi barcha viloyatlarda sezilarli darajada oshgan. Eng katta o‘shish Farg‘ona oblastida (19,6% dan 25,5% ga) kuzatilgan bo‘lsa, Andijon va Namangan oblastlarida ham shahar

aholisi ulushi mos ravishda 16,9% dan 23,1% ga va 15,1% dan 22,9% ga oshgan. Bu o'sishda qishloq aholisining shaharlarga migratsiyasi bilan bir qatorda, shaharlarning tabiiy o'sishi va ma'muriy o'zgarishlar (yangi shaharlarning tashkil etilishi) ham muhim rol o'ynagan.

1950–1970-yillardagi migratsiya jarayonlari Farg'ona vodiysi aholisining etnik tarkibiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Tojikistonning tog'li hududlaridan ko'chirilgan aholi (asosan tojiklar) vodiydagi o'zbeklar bilan aralashib ketdi. Bu jarayon natijasida yangi etnik guruhlarning shakllanishi va mavjudlarining o'zaro integratsiyasi kuchaydi. Shu bilan birga, sovet davrida amalga oshirilgan "xalqlarni bir-biriga yaqinlashtirish" siyosati doirasida rus va boshqa slavyan xalqlari vakillarining vodiya migratsiyasi ham kuzatildi. Ayniqsa, sanoat korxonalarini qurilishi munosabati bilan malakali rus, ukrain, belarus mutaxassislari Farg'ona vodiysiga ko'chib keldi [18, 50-51].

1959 va 1970 yilgi aholi ro'yxatga olish ma'lumotlariga ko'ra, Farg'ona vodiysida o'zbeklar ulushi 1959-yilda 76,3% bo'lgan bo'lsa, 1970-yilda 78,5% ga oshgan. Tojiklar ulushi esa mos ravishda 14,2% dan 13,1% ga kamaygan. Bu o'zgarishlar, bir tomondan, tojik aholisining o'zbeklar bilan assimilyatsiyalashuvi, ikkinchi tomondan, tojiklar orasida tug'ilish ko'rsatkichining nisbatan pastligi bilan izohlanishi mumkin. Ruslar ulushi 1959-yilda 5,1% bo'lgan bo'lsa, 1970-yilda 4,3% ga tushgan. Bu esa rus aholisining respublika tashqarisiga migratsiyasi bilan bog'liq [19, 204].

Migratsiya jarayonlari natijasida Farg'ona vodiysida aholining joylashuvida ham o'zgarishlar yuz berdi. Yangi sug'oriladigan yerlar o'zlashtirilishi hisobiga yangi aholi punktlari vujudga keldi, mavjudlari kengaydi. Ayniqsa, paxtachilik rivojlangan tumanlarda aholi zichligi sezilarli darajada oshdi. 1970-yilga kelib, Farg'ona vodiysida aholi zichligi 1 km² ga 210 kishini tashkil etib, bu respublika o'rtacha ko'rsatkichidan (75 kishi) deyarli 3 barobar yuqori edi [20, 156].

1950–1970-yillarda Farg'ona vodiysida amalga oshirilgan sanoatlashtirish va qishloq xo'jaligini intensivlashtirish siyosati mehnat

resurslariga boʻlgan talabni oshirdi. Paxtachilik bilan bir qatorda, ipakchilik, bogʻdorchilik va sabzavotchilik kabi tarmoqlarning rivojlanishi ham qoʻshimcha ishchi kuchini talab qildi. Bu esa oʻz navbatida, vodiy ichidagi va tashqaridan migratsiyani ragʻbatlantirdi.

Fargʻona vodiysi Oʻzbekiston SSRning asosiy paxtachilik rayonlaridan biri edi. 1950–1970-yillarda vodiyning paxta maydonlari sezilarli darajada kengaydi. 1950-yilda Fargʻona vodiysida 408 ming gektar maydonga paxta ekilgan boʻlsa, 1970-yilga kelib bu koʻrsatkich 562 ming gektarga yetdi. Paxta maydonlarining kengayishi qoʻshimcha ishchi kuchiga boʻlgan talabni oshirdi. Bu talabni qondirishda boshqa hududlardan, xususan, togʻli tumanlardan mavsumiy va doimiy migratsiya muhim rol oʻynadi [21, 78].

Fargʻona vodiysida 1950–1970-yillarda yirik sanoat korxonalari qurildi. Fargʻona kimyo zavodi (1956), Andijon paxta tozalash zavodi (1960), Namangan ip-gazlama kombinati (1965), Quvasoy chinni zavodi (1958) va boshqa koʻplab korxonalar ishga tushirildi. Bu korxonalarni malakali kadrlar bilan taʼminlash maqsadida respublikaning boshqa hududlaridan va ittifoq respublikalaridan mutaxassislar jalb qilindi. Shu bilan birga, mahalliy qishloq aholisining shaharlarga migratsiyasi ham kuchaydi.

Fargʻona vodiysida 1950–1970-yillarda yirik infratuzilma loyihalari amalga oshirildi. Katta Fargʻona kanalining rekonstruksiya, Shimoliy Fargʻona kanali, Janubiy Fargʻona kanali va boshqa sugʻorish inshootlarining qurilishi katta miqdordagi ishchi kuchini talab qildi. Bu qurilishlarda vodiyning turli tumanlaridan va respublikaning boshqa hududlaridan ishchilar ishtirok etdi. Qurilish ishlari tugagach, ularning bir qismi yangi tashkil etilgan sovxoz va kolxozlarda qolib ketdi [22, 112].

Sovet hukumatining aholini koʻchirish siyosati maxsus davlat organlari tomonidan amalga oshirildi. Oʻzbekiston SSRda "Koʻchirish bosh boshqarmasi" (Glavpereselenie) tashkil etilgan boʻlib, uning mahalliy boʻlimlari Fargʻona, Andijon va Namangan viloyatlarida ham faoliyat yuritgan. Bu organlar aholini koʻchirish rejalarini ishlab chiqish,

ko‘chiriladigan aholini tanlash, ularni tashish va yangi joylarga joylashtirish bilan shug‘ullangan [23, 32].

Farg‘ona vodiysi aholisining migratsion harakatchanligi boshqa hududlar aholisiga nisbatan nisbatan past edi. Bu holat mahalliy aholining o‘z yeriga bog‘liqligi, patriarhal oilaviy an‘analarning kuchliligi va boshqa omillar bilan izohlanadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston SSRda aholining migratsion harakatchanligi bo‘yicha to‘rt guruh ajratilgan bo‘lib, o‘zbek va tojiklar eng past migratsion harakatchanlikka ega bo‘lgan guruhni tashkil etgan [26, 104].

Yangi joylarga ko‘chib borgan aholining moslashuv jarayonida turli qiyinchiliklar yuzaga kelgan. Uy-joy muammosi, infratuzilmaning yetarli emasligi, iqlim sharoitining farqi, ijtimoiy-madaniy muhitning o‘zgarishi kabi omillar adaptatsiya jarayonini murakkablashtirgan. Shu sababli, ko‘chib borgan aholining bir qismi dastlabki yillarda o‘z joylariga qaytib ketgan.

1950–1970-yillarda Farg‘ona vodiysida yangi yerlar o‘zlashtirilishi natijasida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish sezilarli darajada oshdi. Xususan, 1950–1970-yillarda Farg‘ona vodiysida paxta yetishtirish hajmi 1,8 barobar oshdi. 1950-yilda vodiy bo‘yicha 628 ming tonna paxta yetishtirilgan bo‘lsa, 1970-yilga kelib bu ko‘rsatkich 1 million 126 ming tonnaga yetdi [27, 121].

Yangi o‘zlashtirilgan yerlar hisobiga nafaqat paxta, balki boshqa qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirish ham ko‘paydi. Ayniqsa, Yozyovon, Qo‘shtepa, Shahrixon massivlarida bog‘dorchilik va uzumchilik rivojlandi. 1970-yilga kelib Farg‘ona vodiysida 25 ming gektardan ortiq maydonda bog‘ va uzumzorlar barpo etilgan edi.

Yangi yerlar o‘zlashtirilishi natijasida Farg‘ona vodiysida bir qator yangi sovxoz va kolxozlar tashkil etildi. Bu xo‘jaliklar nafaqat qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirish, balki qayta ishlash sanoatini ham rivojlantirishga xizmat qildi. Yangi sovxozlar qoshida paxta tozalash, ipakchilik, meva-sabzavotni qayta ishlash korxonalarini tashkil etildi [28, 130].

Farg‘ona vodiysidagi migratsion jarayonlarni respublikaning boshqa hududlari bilan solishtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Quyidagi jadvalda O‘zbekiston SSRning ayrim hududlarida aholi sonining o‘shish dinamikasi keltirilgan:

4-jadval

O‘zbekiston SSRning ayrim hududlarida aholi sonining o‘shishi (1959–1970; %) [29, 204]			
Hudud	1959-yil (ming kishi)	1970-yil (ming kishi)	O‘shish %
Farg‘ona vodiysi	2407,1	3177,4	32,0
Toshkent oblasti	1451,3	2033,2	40,1
Samarqand oblasti	1130,5	1533,4	35,6
Buxoro oblasti	572,8	785,6	37,2
Qashqadaryo oblasti	612,5	852,3	39,1
Surxondaryo oblasti	507,5	734,6	44,7
Qoraqalpog‘iston ASSR	504,6	702,3	39,2
O‘zbekiston SSR (jami)	8119,3	11973,4	47,5

Jadval ma’lumotlaridan ko‘rinadiki, Farg‘ona vodiysida aholi sonining o‘shish sur’ati (32,0%) respublika o‘rtacha ko‘rsatkichidan (47,5%) sezilarli darajada past bo‘lgan. Bu holat, bir tomondan, Farg‘ona vodiysi aholisining boshqa hududlarga migratsiyasi, ikkinchi tomondan, vodiya aholisi orasida tug‘ilish ko‘rsatkichining nisbatan pastligi bilan izohlanishi mumkin. Eng yuqori o‘shish sur’atlari Surxondaryo (44,7%) va Toshkent (40,1%) viloyatlarida kuzatilgan.

Migratsion jarayonlarning yo‘nalishi bo‘yicha ham hududlar o‘rtasida farqlar mavjud edi. Agar Farg‘ona vodiysi asosan donor hudud bo‘lgan bo‘lsa, Mirzacho‘l, Jizzax, Sirdaryo viloyatlari retsipient (qabul qiluvchi) hududlar vazifasini o‘tagan.

Xulosa. 1950–1970-yillar oralig‘ida Farg‘ona vodiysida aholi migratsiyasi jarayonlari murakkab va ko‘p omilli xarakterga ega bo‘ldi. Bu davrda majburiy ko‘chirishlar, ixtiyoriy mehnat migratsiyasi va

urbanizatsiya jarayonlari bir-biri bilan chambarchas bog‘liq holda kechdi. Migratsion jarayonlarning asosiy sabablari iqtisodiy (paxta monopoliyasi, sanoatlashtirish), siyosiy (sovet hukumatining ko‘chirish siyosati), demografik (aholi zichligining ortishi) va tashkiliy (rejali iqtisodiyot) omillar bilan bog‘liq edi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, sovet hukumatining tog‘li hududlardan aholini paxtachilik rivojlangan vodiylarga ko‘chirish siyosati Farg‘ona vodiysida muhim demografik o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. Bu jarayon natijasida vodiya aholisining etnik tarkibi murakkablashdi, yangi aholi punktlari vujudga keldi va mavjudlari kengaydi. Ayniqsa, Tojikiston SSRning tog‘li tumanlaridan ko‘chirilgan tojik aholisining vodiyni o‘zbek aholisi bilan aralashuvi etnik va madaniy integratsiya jarayonlarini kuchaytirdi.

Paxta monopoliyasi va sanoatlashtirish siyosati bilan bog‘liq holda yuz bergan mehnat migratsiyasi Farg‘ona vodiysi shaharlarining o‘shishiga va urbanizatsiya darajasining oshishiga olib keldi. 1950–1970-yillar oralig‘ida vodiya shahar aholisi soni 2 barobardan ko‘proq oshdi va shahar aholisining ulushi barcha viloyatlarda 15-19 foizdan 23-25 foizgacha ko‘tarildi. Bu jarayonda qishloq aholisining shaharlarga migratsiyasi muhim rol o‘ynadi.

Migratsiya jarayonlarining muhim oqibatlaridan biri etnik va madaniy integratsiyaning kuchayishi bo‘ldi. Turli etnik guruhlar vakillarining bir hududda yashashi va birgalikda mehnat qilishi natijasida o‘zaro madaniy ta‘sir jarayonlari kuchaydi, yangi ijtimoiy-madaniy muhit shakllandi. Shu bilan birga, ko‘chirilgan aholining yangi sharoitga moslashuvi jarayonida turli qiyinchiliklar yuzaga keldi va ko‘chib kelganlarning bir qismi dastlabki yillarda o‘z joylariga qaytib ketdi.

Yangi yerlarning o‘zlashtirilishi Farg‘ona vodiysining iqtisodiy rivojlanishiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. 1950–1970-yillarda vodiya bo‘yicha paxta yetishtirish hajmi 1,8 barobar oshdi, bog‘dorchilik va uzumchilik rivojlandi. Yangi tashkil etilgan sovxoz va kolxozlar qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirishga xizmat qildi.

Umuman olganda, 1950–1970-yillar Farg‘ona vodiysi aholisi migratsiyasi tarixida muhim bosqich bo‘lib, bu davrda shakllangan migratsion an‘analar keyingi yillarda ham o‘z ta‘sirini saqlab qoldi. Mazkur jarayonlarni o‘rganish nafaqat tarixiy-demografik nuqtai nazardan, balki hozirgi zamon migratsion jarayonlarini tushunish va ularni boshqarishda tarixiy tajribadan foydalanish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Аскарлов А. Ўзбекистон аҳолисининг шаклланиши ва ривожланиши. – Тошкент: Фан, 2022. – 215 б.
2. Ferrando O. Soviet population transfers and interethnic relations in Tajikistan: assessing the concept of ethnicity // Central Asian Survey. – 2011. – Vol. 30. – № 1. – P. 39–52.
3. Абдуллаев Р., Раҳимов М., Ражабов К. Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Иккинчи китоб. – Тошкент: O‘zbekiston, 2019. – 312 б.
4. Ризаев Б.Н. Ўзбекистонда 1950-1970 йиллари янги ерларни ўзлаштириш жараёнида аҳолини кўчириш сиёсати (Бухоро области мисолида). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Бухоро, 2021. – 206 б.
5. Холмўминов Х.Э. Ўзбекистонда совет мустамлакачилиги сиёсатининг миграцион жараёнларга таъсири (Жанубий вилоятлар мисолида, 1946-1991 йиллар). Тарих фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 2007. – 141 б.
6. Хушвақтов Х.О. Мирзачўлни ўзлаштириш учун аҳолини кўчириб келтирилиши ва уларнинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи. Тарих фанлари бўйича (PhD) диссертацияси. – Тошкент, 2019. – 149 б.
7. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1965 г.: Стат. ежегодник. – Т.: Узбекистан, 1966. – 432 с.

8. Поляков Ю.А. Население СССР в 1950–1960-е годы: динамика и миграция. – М.: Наука, 1988. – 215 с.
9. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1970 г.: Стат. ежегодник. – Т.: Узбекистан, 1971. – 412 с.
10. Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года по Узбекской ССР. – Т.: Узбекистан, 1973. – 356 с.
11. Ризаев Б.Н. Ўзбекистонда 1950-1970 йиллари янги ерларни ўзлаштириш жараёнида аҳолини кўчириш сиёсати (Бухоро области мисолида). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Бухоро, 2021. Б. 84.
12. Ferrando O. Soviet population transfers and interethnic relations in Tajikistan // Central Asian Survey. – 2011. – Vol. 30. – № 1. – P. 40-41.
13. Урбанизация в Узбекской ССР / Под ред. Р.А. Убайдуллаевой. – Т.: Фан, 1974. – 215 с.
14. Холмўминов Ҳ.Э. Ўзбекистонда совет мустамлакачилиги сиёсатининг миграцион жараёнларга таъсири (Жанубий вилоятлар мисолида, 1946-1991 йиллар). Тарих фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 2007. Б. 105.
15. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1970 г. – Т.: Узбекистан, 1971. – С. 57.
16. Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года по Узбекской ССР. – Т.: Узбекистан, 1973. – С. 82.
17. Максакова Л.П. Миграция населения Узбекистана. – Ташкент: Узбекистан, 1986. – С. 112.
18. Абгаджавва Д.А., Власкина А.С. Детерминанты этнических конфликтов постсоветского пространства на примере Ферганской долины // Конфликтология. – 2018. – № 2. – С. 50-51.
19. Динамика населения СССР 1960-1980. – Москва: Финансы и статистика, 1985. – С. 204.
20. Муллажонов И.Р. Ўзбекистон аҳолиси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1974. – С. 156.

21. Аминов А.М. Ўзбекистонда иқтисодий туманлаштириш ва меҳнат ресурсларидан фойдаланиш. – Тошкент: Фан, 1980. – 278 б.

22. Холматов Р. Ўзбекистонда сув хўжалиги тарихи. – Тошкент: Фан, 1985. – 245 б.

23. Ризаев Б.Н. Ўзбекистонда 1950-1970 йиллари янги ерларни ўзлаштириш жараёнида аҳолини кўчириш сиёсати (Бухоро области мисолида). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Бухоро, 2021. – Б. 32.

24. Ризаев Б.Н. Ўзбекистонда 1950-1970 йиллари янги ерларни ўзлаштириш жараёнида аҳолини кўчириш сиёсати (Бухоро области мисолида). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Бухоро, 2021. – Б. 45.

25. Ризаев Б.Н. Ўзбекистонда 1950-1970 йиллари янги ерларни ўзлаштириш жараёнида аҳолини кўчириш сиёсати (Бухоро области мисолида). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Бухоро, 2021. – Б. 101.

26. Ризаев Б.Н. Ўзбекистонда 1950-1970 йиллари янги ерларни ўзлаштириш жараёнида аҳолини кўчириш сиёсати (Бухоро области мисолида). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Бухоро, 2021. Б. 104.

27. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1975 г.: стат. ежегодник. – Т.: Узбекистан, 1976. – С. 121.

28. Эгамбердиев А. Воспроизводство трудовых ресурсов сельской местности Узбекистана и основные пути улучшения их использования. – Ташкент: Фан, 1972. – С. 130.

29. Динамика населения СССР 1960-1980. – Москва: Финансы и статистика, 1985. – С. 204.

30. Ўзбекистон колхоз ва совхозлари тарихи. Очерклар. V-VI китоблар. – Тошкент: Ўзбекистон, 1975-1977.

31. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2347-фонд;

32. Наманган вилоят давлат архивлари 1023-фонд;

33. Правда Востока. – 1954-1970 гг.

34. Қизил Ўзбекистон. – 1954-1970 йй.
35. Фарғона ҳақиқати. – 1954-1970 йй.
36. Андижон ҳақиқати. – 1954-1970 йй.
37. Наманган ҳақиқати. – 1954-1970 йй.

ПРОЦЕССЫ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В ДОЛИНЕ ФЕРГАНА В 1950-Х–1970-Х ГОДАХ: ПРИЧИНЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ.

Аннотация. В данной статье анализируются процессы миграции населения в областях Ферганской долины (Ферганская, Андижанская, Наманганская) в период 1950–1970-х годов. Изучены политика принудительного и добровольного переселения населения из горных районов в долины, проводимая советским правительством, движение трудовых ресурсов, связанное с индустриализацией и хлопковой монополией, а также демографические и этнокультурные последствия миграции. Основное внимание уделяется причинам миграции, основным направлениям (из горных районов в долины, из сел в города, внутридолинная и внедолинная миграция) и возникшим в результате социально-экономическим изменениям. На основе статистических данных проанализирована динамика изменений численности, состава и размещения населения Ферганской долины.

Ключевые слова: Ферганская долина, миграция населения, принудительное переселение, 1950–1970-е годы, советский период, хлопковая монополия, урбанизация, демографические процессы, этнический состав, трудовые ресурсы, горные районы, хлопководство.

POPULATION MIGRATION PROCESSES IN THE FERGANA VALLEY IN THE 1950S–1970S: CAUSES, TRENDS AND CONSEQUENCES.

Annotation. This article analyzes the processes of population migration in the regions of the Fergana Valley (Ferghana, Andijan,

Namangan) during the 1950s and 1970s. The policy of forced and voluntary resettlement of the population from mountainous areas to valleys conducted by the Soviet government, the movement of labor resources associated with industrialization and the cotton monopoly, as well as the demographic and ethnocultural consequences of migration are studied. The main focus is on the causes of migration, the main directions (from mountainous areas to valleys, from villages to cities, intra-valley and extra-valley migration) and the resulting socio-economic changes. Based on statistical data, the dynamics of changes in the number, composition and location of the population of the Fergana Valley is analyzed.

Keywords: Ferghana Valley, population migration, forced resettlement, 1950s–1970s, Soviet period, cotton monopoly, urbanization, demographic processes, ethnic composition, labor resources, mountainous regions, cotton growing.